

Prevenција, dijagnostika i tretman smetnji u učenju

ZBORNİK RADOVA

IV simpozijum logopeda
28.09.2019. | Medicinski fakultet, Novi Sad

**UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE
ASSOCIATION OF LOGOPEDISTS OF SERBIA**

**PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SMETNJI U UCENJU
PREVENTION, DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF SPECIFIC
LEARNING DISABILITIES**

**ZBORNİK RADOVA
COLLECTION OF PAPERS**

**NAUČNO-STRUČNI IV SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SYMPOSIUM OF LOGOPEDISTS OF SERBIA**

Novi Sad, 28. Septembar 2019.

ZBORNIK RADOVA • Novi Sad, 28. Septembar 2019.

**PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SMETNJI U UCENJU
PREVENTION, DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF SPECIFIC
LEARNING DISORDERS**

**ZBORNIK RADOVA
COLLECTION OF PAPERS**

**NAUČNO-STRUČNI IV SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SYMPOSIUM OF LOGOPEDISTS OF SERBIA**

Novi Sad, 28. Septembar 2019.

Izdavač / Publisher:

Udruženje logopeda Srbije, Kralja Milutina 53, 11000 Beograd/ Association of logopedists of Serbia
www.udruzenjelogopedasrbije.com

Za izdavača / For Publisher
Nataša Labović

Urednik / Editor
Nataša Labović

Štampa/Printing: Školski servis Gajić doo
Tiraž / Circulation: 150

**ORGANIZATOR IV SIMPOZIJUMA:
UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE**

NAUČNI ODBOR:

- Prof.dr Nadica Jovanovic-Simić, Republika Srbija*
Fakultet za specijnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu:
Prof.dr Slavica Golubović, Republika Srbija
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu:
Prof.dr Zoran Komazec, Republika Srbija,
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu:
Prof.dr Gordana Mumović, Republika Srbija,
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu:
Prof. dr Vesela Milankov, Republika Srbija,
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu:
Prof.dr Silvana Filipova, Republika Severna Makedonija
Zavod za rehabilitacija na sluh, govor i glas, Skoplje:
Doc.dr Mila Veselinović, Republika Srbija,
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.
Prim.dr Milan Vukašinović Republika Srbija,
Klinika za otorinolaringologiju Klinickog centra Srbije:
Prof.dr Ivona Milacic Vidojević, Republika Srbija,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu:
Prof.dr Ljiljana Jovčić, Republika Srbija,
Visoka zdravstvena skola strukovnih studija, Beograd.
Doc.dr Daniela Tamas, Republika Srbija
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.

ORGANIZACIONI ODBOR:

- Prof.dr Vesela Milankov, predsednik organizacionog odbora*
Nataša Labović, zamenik predsednika organizacionog odbora
Tijana Hajdinjak, sekretar
Una Umičević
Milena Anđelić
Milana Jelovac
Marijana Mirković
Olivera Vilimanović
Nenad Novaković
Mira Trudić

PORODIČNE RUTINE I RITUALI - PRILIKE ZA RANO UČENJE

Špela Golubović, Vesela Milankov, Sanela Slavković, Renata Škrbić, Mila Veselinović
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Novi Sad, Srbija

Sažetak

Rutine i rituali se prirodno javljaju i postoje u svim porodicama i svaka porodica ih ima bez obzira kako i na koji način je organizovano njeno funkcionisanje. Predvidive i redovne aktivnosti i rutine poboljšavaju roditeljsku efikasnost i imaju pozitivne ishode na razvoj deteta. Ipak nisu sva deca u istoj meri angažovana tokom rutina niti u jednakoj meri i na isti način ostvaruju društvene odnose unutar svake rutine. Intervencije bazirane na rutinama sastoje se pet povezanih komponenti: dobijanje podataka o porodici i okruženju u kome živi (izrada eko mape); dobijanje podataka kroz intervju baziran na rutinama; izrada funkcionalnih ciljeva; uključivanje članova tima; kućne posete; saradnja i savetovanje o korišćenju rutina. Porodične rutine i rituali mogu biti procenjeni primenom upitnika, intervjuom ili posmatranjem, a rezultati procene se koriste u planiranju dalje podrške. Poznavanje teškoća koje porodica ima u sprovođenju rutina može biti smernica za prepoznavanje drugih domena razvoja i funkcionisanja deteta koji takođe brinu roditelje. Pružanje profesionalne podrške (intervencija) koja se bazira na rutinama usmerena je na jačanje snaga i kompetencija porodice. U radu će biti predstavljeno kako svakodnevne prilike i aktivnosti mogu uticati na razvoj deteta i kako ih koristiti za učenje i podsticanje svih domena razvoja deteta: komunikacija, motorika, socijalizaciju, adaptivne veštine.

Ključne reči: rana intervencija, porodica, rutine, razvoj

Uvod

Nauke koje se bave proučavanjem razvoja deteta već odavno su dokazale da se razvoj odvija u sadejstvu bioloških i sredinskih faktora, te da će kvalitet njihovog međusobnog delovanja odrediti kako i na koji način će se dete razvijati. Zagovornici sociokulturne perspektive razvoja ističu da ključnu ulogu u razvoju ima povezanost biološkog razvoja i specifičnog kulturno-istorijskog konteksta. Vigotski, prema Winku (1) tumači razvoj kao niz aktivnih interakcija pojedinca sa okruženjem u kojem živi. Uočavajući značaj i važnost porodice i ulogu koju ona ima u ranom razvoju deteta stručnjaci napuštaju edukacijski/terapeutski pristup u radu. Ovaj pristup je usmeren isključivo ka detetu i vežbanju sa detetom u cilju učenja i navežbavanja određenih veština kako bi se kompenzovao nedostatak i podstakao razvoj. Sada se okreću ka pristupu „porodica u centru“ a to je praćeno razvojem teorijskih modela kojima se objašnjava utemeljenost ovakvog postupanja.

Sedamdesetih godina Uri Bronfenbrenner(2) razvija ekološki model čija je osnovna postavka da je razvoj rezultat međuočudnosti deteta i njegove okoline. Različite komponente okruženja i sredine u kojoj dete odrasta, jačina uticaja koji oni imaju na dete i nivo interakcije između različitih faktora u okruženju utiče na psihosocijalni razvoj deteta. Pristalice transakcionog razvojnog modela smatraju da ishodi razvoja nisu rezultat samo funkcionisanja pojedinca kao ni samog konteksta (3). Ishodi su rezultat kombinacije detetovih iskustava i iskustva koje mu pružaju porodica i socijalni kontekst. Centar transakcionog modela jesu 1) detetova sposobnost da reguliše svoje ponašanje u kompleksnim socijalnim situacijama i 2) karakteristike okruženja u kojem dete boravi (porodica, vrtić, škola). Ulogu kulture u razvoju posebno naglašava ekokulturna teorija Weisnera

(4). Ono što izdvaja ovu teoriju od ostalih jeste isticanje da se razvojni put deteta, unutar jednog ekološko-kulturnog konteksta, najbolje vidi u svakodnevnim, rutinskim aktivnostima u koje je dete uključeno. Od najranijeg doba dete ima ulogu u svakodnevnim aktivnostima koje se odigravaju u svakoj porodici. To se odnosi na igru, vreme vezano za obroke, spavanje, odlazak u vrtić ili na igralište i sve ostale aktivnosti koje čine svakodnevni život porodice. Samim činom da su, od samog rođenja deteta, roditelji ti koji organizuju ove aktivnosti i kulturna teorija naglašava da se razvojni proces treba posmatrati kroz analizu svakodnevnih aktivnosti u koje je dete uključeno: analizu ko su ključne osobe koje okružuju dete i učestvuju u njegovom odrastanju; analizu načina i obrazaca komunikacije među njima (5).

I rutine i rituali se odnose na specifične radnje koje se ponavljaju i uključuju članove porodice. Razlika među njima ispoljava se kroz tri dimenzije: komunikacija, povezanost i kontinuitet (6). Rutine su funkcionalni zadaci koji se izvršavaju tokom određenog dela dana pri čemu je posvećenost izvršenju zadatka vezana za samo vreme izvršenja (ovde i sada), a komunikacija je više direktivna, odnosno često je nalik poslovnoj komunikaciji koja predstavlja sredstvo da se donese odluka, dobije informacija ili da se postigne željeni cilj (npr. rutina spremanja za vrtić praćena instrumentalnom komunikacijom: „obuci jaknu“ ili „sedi mirno i sačekaj“). Tako rutina jutarnjeg ustajanja i spremanja za vrtić može biti pretvorena u korake koji se ponavljaju svakog jutra na isti način, skoro automatizovano i bez preteranog ulaganja dodatne energije u toj rutini. Ritualni su slični rutinama po tome što se takođe sastoje od koraka i zadataka koji se izvode određenim redom, ali ključna razlika je u tome što rituali imaju simboličko značenje, njihovo izvođenje praćeno je uživanjem i zadovoljstvom u izvođenju tih koraka i zadataka i nije vezano za „ovde i sada“ već se mogu ponavljati tokom različitih aktivnosti, a neke se prenose i generacijama (proslave godišnjica, rođendani, mature). Jedan od načina da se prikaže razlika između rutina i rituala je prikaz posledica njihovog poremećaja na porodicu. Poremećaj rutina izaziva neprijatnost i gužvu, a poremećaj rutina dovodi do poremećaja porodične kohezije (7). Rutine su prosto delovi dana i svaka porodica ih ima bez obzira kako i na koji način je organizovano njeno funkcionisanje. Iako su rutine i rituali različiti one se međusobno prožimaju kroz svakodnevne aktivnosti. Tako, na primer, vreme koje porodica provodi zajedno tokom obroka sadrži elemente i rutine i rituala koji se ogledaju u načinu serviranja hrane, razgovoru koji se vodi za stolom, pripremi obroka, rasporedu sedenja itd. Porodične rutine i smisleni rituali pružaju predvidljivu strukturu funkcionisanja koja će se odraziti na emocionalnu klimu porodice, a samim tim i na rani razvoj deteta. MekVilijam (8) navodi 13 rutina koje su prisutne u svim porodicama, a predstavljaju aktivnosti koje se u detetovom životu često pojavljuju tako da mu postaju poznate poput: ustajanja, hranjenja, oblačenja, toaletne/menjanja pelena, izleti, igra sa drugima, samostalna igra, odmor, kupanje, šetnja/knjige/TV, odlazak u kupovinu, igre na igralištu, odlazak u krevet. U okviru ovih rutina stvaraju se situacije za učenje te samim tim se dešava i učenje. Veštine koje dete usvoji u kontekstu svakodnevnih aktivnosti su funkcionalne i samim tim pružaju prilike da dete nezavisno učestvuje i komunicira sa okruženjem. Veći broj prilika za učenje navodi Dunst (9) razvrstavajući ih u formalne i neformalne situacije za učenje. Formalne se odnose na vrtić, Razvojni savetovališta, centre, a neformalne za kuću i okruženje u kojem dete boravi. On ukupno navodi 22 kategorije koje se sastoje od velikog broja aktivnosti (Tabela 1).

Tabela 1. Primeri dečijih, porodičnih i aktivnosti zajednici koje su prilike za učenje prema Dunstu

Kategorija	Aktivnosti	Kategorija	Aktivnosti
Igra	Crtanje Društvene igre Igre na otvorenom/zatvorenom Igranje u igraonici	Porodične rutine	Priprema obroka Kupovina Mali kućni poslavi
Porodični izlasci	Odlazak u restoran Odlazak u trgovinski centar Bioskop Posete prijateljima	Dečije rutine	Jutarnja toaleta Odlazak u krevet Spremanje igraćaka Oblačenje/svlačenje
Rekreacija	Plivanje Vožnja bicikla Klizanje Sportovi	Socijalizacija	Izleti Rođendani Porodična okupljanja posete
Organizovane aktivnosti i grupe	Dečiji klubovi Dečije aktivnosti u grupi Igraonice	Obrazovanje	Čitanje Pričanje priča Pozdravljanje Igra (odrasli-dete)
Dečije atrakcije	Životinjske farme Zoološki vrtovi Parkovi	Roditeljska rutina	Kupanje deteta Šišanje Spremanje za vrtić

Autori se slažu sa činjenicom da kroz interakcije sa roditeljima i ostalim članovima porodice deca stiču veštine i iskustva koja imaju pozitivan uticaj na promene u socijalnom, emocionalnom, jezičkom, motoričkom, adaptivnom ponašanju i razvoju deteta (8-11). Porodične rutine i smisleni rituali poput obroka, vremena za zajedničko druženje i igru, stvaraju situacije koje su prijatne, podržavajuće i ohrabrujuće te na taj način utiču na razvoj deteta. Spagnola i Feise (7) smatraju da iako je malo verovatno da će prisustvo odnosno odsustvo rutina i smislenih rituala uticati na sve ove razvojne ishode oni će uticati, i biti usko povezani, sa drugim mehanizmima koji utiču na proces razvoja deteta poput roditeljskih kompetencija, njihove efikasnosti, ponašanja, porodičnih odnosa.

Rutine koje se često navode kao primer situacija za razvoj i stimulaciju govora i jezika kao i akademskih veština jesu: vreme zajedničkog obroka, igre i čitanja priča. U tim rutinama dete biva izloženo brojnim prilikama za učenje: novih obrazaca ponašanja (ponašanje i komunikacija za stolom, odnosi sa drugima, čekaње reda), objašnjavanje (kako i zašto se nešto desava), korišćenje novih reči i samim tim bogaćenje rečnika, razmenu informacija, diskusiju o proteklom danu ili planovima za naredni dan. Dete treba da razumešta mu je neko rekao, kako je neko reagovao i kako je neki problem rešen, a budući da u ovim situacijama je češće prisutno više ljudi to zahteva i drugačiju komunikaciju nego kada se radi o dijadnim odnosima (12). U longitudinalnoj studiji Bealsa (13) rezultati su pokazali da je kod dece koju su na uzrastu od 3 i 4 godine bila češće uključena u sadržajnije razgovore o događajima tokom dana registrovan veći vokabular na uzrastu od 5 godina. Razgovor sa detetom tokom čitanja bajki takođe je doprineo poboljšanju vokabulara kod dece, kao i kasnijem razvoju čitalačkih sposobnosti. Vreme koje su roditelji posvetili deci za

čitanje priča obično je praćeno iprijatnim osećajem vezanim za zajedničko gledanje slika, uživanju u zvukovima koje proizvode, maženju, ljuljanju što izaziva zadovoljstvo kod deteta, a kasnije se povezuje i sa boljim uspehom u školi. Komunikacija koja se uspostavlja je poput igre koja uključuje dete i roditelja ispunjena postavljanjem pitanja i davanjem odgovora, komentarisanjem, objašnjavanjem, humorom, deljenjem emocija, planova i ideja. Korišćenje rutina i situacija za podsticanje razvoja deteta doprinosi izgradnji spirale učenja (14). Predstavljajući spiralu učenja i razvoja govorno-jezičkih sposobnosti deteta, kroz interakcije sa roditeljima a u okviru svakodnevnih rutina Bardige (14) navodi da deca koja imaju više prilika za razgovor uče više reči i samim tim razgovaraju tečnije i samouverenije. Odrasle osobe u komunikaciji sa njima pružaju im bogatije odgovore, koriste složenije rečenice i daju više informacija. Time ova deca postaju samouverenija, pa ih i vršnjaci rado prihvataju i radije biraju za partnere u igri. Ova deca traže više informacija što utiče i na njihovo znanje, brže uče, kasnije lakše čitaju, postaju maštovitiji, smišljaju zabavnije igre, kreativniji su. Ovakva spirala učenja koju počinje od samog rođenja deteta i odnosi se ne samo na jezički već i na ostale razvojne domene. Od najranijeg doba dete pokušava da nešto uradi samo. Najpre dobija instrukcije i podršku od odraslih da bi nakon toga postalo spretnije i sigurnije u izvođenju neke radnje. Ono pokušava da razume dešavanja oko sebe, istražujući uočava uzročno-posledične veze. To podstiče odrasle da nude nove sadržaje koje dete istražuje čime ono postaje sigurnije i veštije u izvođenju određenih aktivnosti. Postajući spretniji i veštiji dete bira sadržaje koji su izazovniji, koji nude nova znanja i veštine i time gradi spiralu učenje. Rutine stvaraju prilike da ono vežba i ovlada nekom veštinom. Rutine i rituali su prilike za socijalno osamostaljivanje deteta. Socijalne veštine koje dete stiče zavisiće od kultoloških faktora sredine u kojoj se dete razvija. Tako će u nekim sredinama faktori poput pola deteta ili favorizovanja emocionalne nezavisnosti biti važni faktori koji će uticati na socijalni razvoj deteta. Dete u rutinama utiče na okruženje i okruženje utiče na dete. Promene se dešavaju i u okruženju i kod deteta zajedničkim dejstvom (3).

Poznavanje teškoća koje porodica ima u sprovođenju rutina može biti smernica za prepoznavanje drugih problema u razvoju i funkcionisanju deteta koji takođe brinu roditelje. Polazeći od saznanja da su roditelji ti koji najbolje poznaju svoje dete i da najveći deo vremena upravo oni provode sa detetom došlo je i do promene u pristupu pružanja podrške. Umesto usmeravanja samo na dete i probleme koje ono ima stručnjaci pružaju profesionalnu podršku koja je usmerena ka jačanju snaga i kompetencija porodice. Kroz ovako organizovanu podršku roditelji postaju aktivni i ravnopravni članovi tima koji se formira oko deteta i porodice, koristeći svakodnevne rutine i rituale u svrhu podsticanja razvoja deteta. Prema MekVilijamu (8) podrška koja se bazira na rutinama sastoji se od pet međusobno povezanih komponenti. Započinje dobijanjem informacija o tome ko je sve uključen u život porodice, na koji način okolina utiče na porodicu, u kojoj meri porodica može da se osloni na sve one koji je okružuju odnosno koliko ima podrške u okruženju. Podrška koju dobija porodica predstavlja podršku i detetu i njegovom odrastanju. Kroz razgovor sa roditeljima prikupljaju se informacije o dnevnim aktivnostima, o tome šta svako radi tokom određene rutine, šta dete radi, kako dete učestvuje, koliko je dete nezavisno, kako se ostveruje komunikacija sa drugom decom ili odraslima i koliko je porodica zadovoljna tom rutinom. Intervju baziran na rutinama je strukturiran oko rutina jer one imaju smisla roditeljima i roditelji lako mogu da daju informacije o njima. Pored toga dobijaju se podaci o funkcionalnosti deteta (angažovanost, nezavisnost i uspostavljanje društvenih odnosa). Nakon sagledavanja funkcionisanja porodice i deteta u rutinama vrši se funkcionalna procena kako deteta tako i porodice. Dobijeni podaci vode izradi funkcionalnih ciljeva. Funkcionalni ciljevi su bitni zato što se fokusiraju na podsticanje uspeha deteta u tipičnim svakodnevnim aktivnostima. Fokusiranje na angažovanje, nezavisnost i društvene odnose umesto na tradicionalne domene (motorika, govor, kognitivne sposobnosti) povećava šanse da će ciljevi koji se postavljaju biti funkcionalni. Postavljeni ciljevi se ugrađuju u individualni plan podrške

porodici i pravi se plan intervencija koje se pružaju u prirodnom okruženju deteta. One doprinose jačanju kapaciteta porodice, a istovremeno su idealna prilika da se roditelji upoznaju kako da najbolje iskoriste situacije i vreme koje provode sa detetom pretvarajući rutine u rituale u kojima će zajedno uživati. Roditelji se podstiču da uzmu aktivno učešće u pružanju usluga u ispunjavanju razvojnih potreba deteta što dovodi do poboljšanja odgovora roditelja na potrebe deteta (15). Ciljevi se postavljaju prema prioritetima koje roditelji sami postavljaju i u rutinama koje su za njih bitne odnosno u okviru kojih oni žele da se razvije neka veština. Zbog toga odabrane rutine treba da budu podsticajne i funkcionalne kako za dete tako i za odraslog. Istovremeno stručnjaci pomažu roditeljima da zajedno osmisle strategije koje će im pomoći da podstiču razvoj veštine, da naprave prevenciju potencijalnog problema u ponašanju kao i koje nove veštine dete može da nauči. Stručnjak mora da bude fleksibilan pošto se rutine menjaju bilo po složenosti (jednostavna rutina je pozdravljanje, dok spremanje za spavanje predstavlja složenu rutinu jer uključuje svlačenje/oblačenje, odlazak u toalet itd.) bilo po prioritetima roditelja (neke rutine za roditelje su manje primamljive jer u toku tih rutina dete ispoljava više teškoća kao na primer navikavanje na nošu) ili usled nekih iznenadnih situacija. Ipak sve rutine mogu biti prilike za učenje na kojima će se razvijati ciljevi intervencije.

Opšte smernice za intervencije bazirane na rutinama, a koje uključuju aktivno učešće roditelja su:

- Interakcija između roditelja i deteta mora da bude smisljena, razvojno prilagođena i da nudi situacije za učenje. U rutinama će roditelji određivati na koji način i koliko često će se neka veština vežbati koristeći strategije koje dobijaju od stručnjaka.
- Učenje novih veština treba ugraditi u poznate postojeće rutine, dok će se generalizacija usvojenih veština omogućiti uvođenjem novih rutina u kojima će dete trebati da primeni naučeno.
- Dete koje je aktivno uključeno usvajati uči. Zbog toga treba obezbediti što je moguće veću participaciju deteta, njegovo uključivanje i nezavisnost u toku izvođenja aktivnosti.
- Motivacija je jedan od ključnih faktora u procesu učenja. Dete treba da bude zainteresovano, motivisano, aktivno, te treba poznavati njegov repertoar omiljenih aktivnosti koje treba slediti i širiti.
- Dete treba slušati, privući njegovu pažnju i imati pozitivna očekivanja u pogledu njegovih mogućnosti. Rad sa detetom nije isto što i rad umesto deteta što biva slučaj kada sumnjamo da će dete uspeti da savlada novi izazov.

Zaključak

Rutine i rituali koje ima svaka porodica predstavljaju prilike za učenje pošto se učenje odvija u njegovom prirodnom okruženju, u interakciji sa onima koji najbolje poznaju dete i provode najviše vremena sa njim, u okruženju koje je nudi mogućnosti da dete bude aktivan učesnik. Ovo obezbeđuje da se razvoj podstiče u celosti i da se roditelji osećaju kompetentnima da pruže adekvatnu podršku svom detetu.

Literatura

1. Wink J, Putney LG. A vision of Vygotsky. Boston: Allyn and Bacon; 2002.
2. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and design. London: Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts; 1979.
3. Sameroff A. The transactional model. In: Sameroff A, editor. The transactional model of development. Washington, DC: American Psychological Association; 2009. str. 3-21.
4. Weisner TS. Ecocultural Understanding of Children's Developmental Pathways. Human Development. 2002; 45:275-281
5. Cooper CR. Multiple Selves. Multiple Worlds: Cultural Perspectives on Individuality and Connectedness in Adolescent Development. In: Masten AS, editor. Cultural processes in child development. New Jersey: Lawrence Erlbaum. 1999. str. 25-59.
6. Fiese BH. Routines of daily living and rituals in family life: A glimpse of stability and change during the early child-raising years. *Zero to Three*. 2002; 22(4):10-13.
7. Spagnola M, Fiese HB. (2007). Family Routines and Rituals. A Context for Development in the Lives of Young Children. *Infants & Young Children*. 2007 Vol. 20, No. 4:284-299
8. McWilliam RA. Routines-based early intervention. Baltimore: MD. Paul H. Brookes Publishing Co; 2010.
9. Dunst CJ, Hamby D, Trivette CM, Raab M, Bruder MB. Everyday Family and Community Life and Children's Naturally Occurring Learning Opportunities. *Journal of Early Intervention*. 2000; 23(3):151-164.
10. Guralnick MJ. (2013). Developmental science and preventive interventions for children at environmental Risk. *Infants and young children*. 2013; 26(4):270-285.
11. Hadder – Algra M. Challenges and limitations in early intervention. *Developmental medicine and child neurology*. 2001; 53:52-5
12. Blum-Kulka S, Snow C. Talking to adults: The contribution of multiparty discourse to language acquisition. Mahwah, New York: Erlbaum; 2002.
13. Beals DE. Eating and reading: Links between family conversations with preschoolers and later language and literacy. U Dickinson DK, Tabors PO, urednici, *Beginning literacy with language: Young children at home and school*. Baltimore: Paul H. Brookes; 2001. str 75-92.
14. Bartige SB. Talk to Me, Baby! How You Can Support Young Children's Language Development. 2nd ed. Paul H. Brookes Publishing Co. Inc; 2016.
15. Woods JJ, Brown JA. Integrating family capacity-building and child outcomes to autism spectrum disorder. *Topics in Language Disorders*. 2011; 31:235-24.